

**PENGARUH LAGU ANAK-ANAK ISLAMI TERHADAP
PEMBENTUKAN AKHLAK ANAK USIA DINI
(Penelitian di TKQ Annur Bandung)**

Femi Dena Juang, M.M.Pd.

Isa, S.Pd.I.

femijuang@gmail.com

STAI SABILI BANDUNG

ABSTRAK

lagu dapat mempengaruhi pengembangan IQ (*Intelegent Quatin*) dan EQ (*Emotional Quatin*). Lagu berfungsi sebagai salah satu media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak sehingga meningkatkan semangat belajar. Salah satu jenis lagu yang bisa diterapkan adalah lagu anak-anak islami. Dimana lagu-lagu ini menampilkan anak-anak yang mengajarkan dan memberikan contoh tentang ajaran islam.

Penelitian ini mengambil seting di TKQ Annur Bandung dengan tujuan agar dapat mengembangkan potensi sejak dini dan berkembang secara wajar. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif-korelasional dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa TKQ AN NUUR yang berjumlah 27 siswa di mana terdapat 2 kelas yak itu Tk A berjumlah 11 dan Tk B berjumlah 16. Analisi data menggunakan Skala Likert, distribusi frekuensi dan pengujian korelasi serta hipotesis.

Nilai rata-rata 106 menunjukkan Aspek Kognitif dalam penggunaan lagu anak-anak islami membuat anak-anak paham mengenai isi lagu dan mampu membedakan gambar sesuai dengan isi lagu. Nilai rata-rata 109 menunjukkan Aspek Afektif dalam penggunaan lagu anak-anak islami membuat anak-anak merasa bersemangat saat belajar di kelas. Nilai rata-rata 91 menunjukkan aspek psikomotorik dalam penggunaan lagu anak-anak islami membuat anak-anak cukup mampu mengkomunikasikan dengan baik isi materi lagu dan mencontoh prilaku yang sesuai dengan isi lagu.

ABSTRACT

Songs can influence the development of IQ (*Intelligent Quatin*) and EQ (*Emotional Quatin*). Songs serve as an attractive learning medium for children to increase their enthusiasm for learning. One type of song that can be applied is Islamic children's songs. Where these songs feature children teaching and providing examples of Islamic teachings.

This research was set at TKQ Annur Bandung with the aim of developing potential early on and developing naturally. The method used is a quantitative-correlational method with data collection techniques in the form of observation, interviews and questionnaires. The population in this study were all students TKQ AN NUUR, totaling 27 students in which there were 2 classes, namely Tk A totaling 11 and Tk B totaling 16. Data analysis used a Likert scale, frequency distribution and correlation and hypothesis testing.

The average score of 106 shows that the cognitive aspects of using Islamic children's songs make children understand the content of the song and are able to distinguish images according to the content of the song. The average score of 109 shows that the affective aspect of using Islamic children's songs makes children feel excited when learning in class. The average score of 91 shows that the psychomotor aspects of using Islamic children's songs make children capable of communicating well the content of the song material and imitating the behavior according to the content of the song.

PENDAHULUAN

Saat ini sangat sulit untuk menemukan lagu-lagu yang bertemakan anak-anak. Sehingga kebanyakan anak-anak di usia dini malah mendengarkan lagu-lagu orang dewasa, dimana kebanyakan lagu-lagu orang dewasa bertemakan tentang percintaan dan kasih sayang. Dan tentu hal-hal seperti ini belum cocok untuk diterapkan kepada anak-anak. Anak-anak usia dini sangat cepat dalam hal mengingat apa yang mereka lihat dan dengar, jika mereka terus-menerus mendengarkan lagu-lagu dewasa secara tidak langsung mereka akan hafal dan mengingat lagu tersebut.

Peran orang tua dan guru sangatlah penting dalam hal mengawasi dan mengenalkan lagu anak-anak yang sesuai dengan usia mereka. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun. Mereka adalah kelompok anak yang berada dalam proses dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini merupakan masa *golden age*.

Taman anak-anak adalah jenjang pendidikan anak usia dini usia 4 sampai 6 tahun dalam bentuk pendidikan formal, taman kanak-kanak mempunyai peran penting dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang berkaitan dengan kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan nilai agama moral. Peran penting pendidikan di taman kanak-kanak adalah untuk mempersiapkan anak-anak untuk perjalanan belajar seumur hidup.

Lagu merupakan salah satu media pembelajaran karna dipergunakan untuk menyalurkan pesan/informasi dalam proses belajar mengajar. Pada konsep pertama lagu digunakan untuk menunjang pengajaran dan untuk memotivasi anak agar menjadi semangat dalam belajar, pada konsep kedua digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Menurut hasil penelitian yang sudah ada menyatakan bahwa lagu dapat mempengaruhi pengembangan IQ (*Intelligence Quation*) dan EQ (*Emotional Quation*).

Salah satu jenis lagu yang bisa diterapkan adalah lagu anak-anak islami. Dimana lagu-lagu ini menampilkan anak-anak yang mengajarkan dan memberikan contoh tentang ajaran islam. Tiap-tiap lagunya mengandung nilai-nilai ajaran islam.

METODE PENELITIAN

Objek yang diteliti adalah siswa TKQ ANNUUR. Alamat : Jalan Muararajeun lama RT 04 RW 04, Kelurahan Cihaurgeulis, kecamatan Cibeunying Kaler. Bandung, Jawa Barat. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan kuantitatif korelasional. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa TKQ ANNUUR yang berjumlah 27 siswa di mana terdapat 2 kelas yak itu Tk A berjumlah 11 dan Tk B berjumlah 16. Analisi data menggunakan Skala Likert, distribusi frekuensi dan pengujian korelasi serta hipotesis.

HASIL PENELITIAN

jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 27 angket yang terkumpul sebanyak 27 angket sehingga data yang dapat diolah sebanyak 27 angket. Dalam Variabel ini terdapat 6 pertanyaan untuk Variabel X dan 10 pertanyaan untuk Variabel Y. Ada 6 buah pertanyaan kuesioner yang telah diisi para responder yang terdiri dari 3 sub variabel dan 6 indikator utama di antaranya:

1. Aspek Kognitif : Pemahaman dan Pemikiran terkait lagu anak-anak islami (pada angket pertanyaan 1 dan 2).
2. Aspek Afektif : Emosi dan Perasaan terkait lagu anak-anak islami (pada angket 3 dan 4).
3. Aspek Psikomotorik : Berperilaku dan Berkomunikasi terkait lagu anak-anak islami (pada angket 5 dan 6).

Tabel 4. 2 Data Total Skoring Indikator Pertanyaan Variabel X

Item pertanyaan (sebagai indikator) Variabel X	1	2	3	4	5	6
Total nilai	104	108	112	106	86	96
Nilai keseluruhan	612					

Tabel 4.3. Data interval TKQ ANNUR

No.	Nilai	Keterangan
1.	27-48,6	Tidak mampu
2.	48,6- 70,2	Kurang mampu
3.	70,2-91,8	Cukup mampu
4.	91,8-113,4	Mampu
5.	113,4-135	Sangat mampu

Tabel 4.4 Total Penilaian Lagu Anak-Anak Islami

No pertanyaan	Skor nilai	Katagori penilaian
1	104	Paham
2	108	Mampu
3	112	Senang
4	106	Bersemangat
5	86	Cukup mampu
6	96	Mampu
Nilai rata –rata	102	Mampu

Tabel 4.5 Hasil Skor Nilai Kuisiner Variabel X No.1-2

No	Indikator	Skor nilai	Kategori penilaian
1	Anak-anak paham isi lagu yang mereka nyanyikan saat di kelas.	104	Paham
2	Anak-anak mampu membedakan gambaran-gambaran kegiatan yang sesuai dengan lagu	108	Mampu
	Nilai rata-rata	106	Mampu / Paham

Tabel 4.6 Hasil Skor Nilai Kuisiner Variabel X No. 3-4

No	Indikator	Skor	Kategori penilaian
3	Anak-anak merasa senang saat belajar sambil mendengarkan lagu.	112	Senang
4	Materi lagu yang digunakan membuat anak-anak bersemangat saat belajar di kelas.	106	Bersemangat
	Nilai rata-rata	109	Bersemangat

Tabel 4.7 Hasil Skor Nilai Kuisiner Variabel X No. 5-6

No	Indikator	Skor	Kategori Penilaian
5	Anak-anak mampu mengkomunikasikan dengan baik isi materi lagu	86	Cukup mampu
6	Anak-anak mampu mencontoh perilaku yang sesuai dengan isi lagu	96	Mampu
	Nilai rata -rata	91	Cukup mampu

Tabel 4. 9 Data Total Skoring Indikator Pertanyaan Variabel Y

Item pertanyaan (sebagai indikator) Variabel Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total nilai	97	102	107	101	95	93	94	89	87	92
Nilai keseluruhan	957									

Tabel 4.10 Total Penilaian Pembentukan Akhlak Anak Usia Dini

No pertanyaan	Skor nilai	Kategori penilaian
1	97	Baik
2	102	Mampu
3	107	Suka
4	101	Suka
5	95	Suka
6	93	Baik
7	94	Suka
8	89	Cukup bisa
9	87	Cukup bisa
10	92	Bisa
Nilai rata –rata	95,7	Mampu

Correlations

		lagu_anak_islami	pembentukan akhlak
lagu_anak_islami	Pearson Correlation	1	.828*
	Sig. (1-tailed)		.021
	N	6	6
pembentukan_akhlak	Pearson Correlation	.828*	1
	Sig. (1-tailed)	.021	
	N	6	10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Terdapat pengaruh antara lagu anak-anak islami terhadap pembentukan akhlak anak usia dini TKQ ANNUR senilai 0,828, dalam hal ini hubungan tersebut ada pada kategori sangat kuat.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	91.080	1	91.080	8.726	.042 ^a
	Residual	41.753	4	10.438		
	Total	132.833	5			

a. Predictors: (Constant), lagu_anak_islami

b. Dependent Variable: pembentukan_akhlak

Dari data tersebut didapatkan nilai f_{hitung} sebesar **8,726**, dibandingkan dengan f_{tabel} sebesar **3,403** dengan nilai signifikansi 1%. Ternyata f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} atau **$8,726 \geq 3,403$** , maka **H_0 (tidak ada pengaruh)** ditolak dan **H_a (ada pengaruh)** diterima, artinya Terdapat pengaruh antara lagu anak-anak islami terhadap pembentukan akhlak anak usia dini TKQ ANNUR.

Uji Koefisien Determinasi Korelasi Sederhana:

$$\begin{aligned} \text{KD} &= r^2 \times 100\% \\ &= \mathbf{0,828^2 \times 100\%} \\ &= \mathbf{0,685 \times 100\%} \\ &= \mathbf{68,5\%} \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut terdapat pengaruh senilai **68,5 %** antara lagu anak-anak islami terhadap pembentukan akhlak anak usia dini TKQ ANNUR.

Simpulan

Pengunaan lagu anak-anak Islami sebagai media belajar membuat anak-anak lebih bersemangat dan tidak mudah bosan saat belajar di kelas. Dalam hal pembentukan akhlak pembelajaran Islam yang diajarkan kepada siswa TKQ ANNUUR diantaranya hafalan hadist, surat-surat pendek, doa harian, mengenal Allah dan malaikat serta lainnya. Terdapat pengaruh antara lagu anak-anak islami terhadap pembentukan akhlak anak usia dini TKQ ANNUR senilai 0,828, dalam hal ini hubungan tersebut ada pada kategori sangat kuat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-qur'an. Jakarta: Amzah, 2007.
- Abuddin. 2010. Akhlak Tasawuf. Jakarta : Rajawali Pers
- Ali, Abdul Halim Mahmud. 2004. Akhlak Mulia (at- Tarbiyah al-khuluq). Jakarta: Gema Insani Press
- Alwi, Hasan, dkk. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Departemen. Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badudu, J. S. dan Sutan Mohammad Zain. 1994. Kamus Umum Bahasa. Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Barnawi & Ardiy Wiyani. 2012. Format PAUD Jongjakarta: Ar-ruzz Media
- Djohan. 2009. Psikologi Musik. Yogyakarta: Best Publisher.

- Endraswara, Suwandi. 2002. Metodologi Penelitian Sastra Epistemologi, Model, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadlillah, Muhammad. 2012. Desain Pembelajaran PAUD. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta : Universitas Diponegoro.
- Hadi, Sutrisno. 2015. Statistik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahjuddin. Akhlak Tasawuf I. Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Mansur.2009. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nata, Abuddin. 2012. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Raja
- Purnomo, Wahyu dan Fasih Subagyo. 2010. Terampil Bermusik. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
- Rachmi Tetty. dkk., 2008. Keterampilan Musik dan Tari, Tangerang: Universitas Terbuka.
- Rakhmat, Jalaludin. 2012. Metode Penulisan Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Fathur. 2010. Cerdaskan Anakmu dengan Musik. Yogyakarta : Diva Press
- Roidah. 2017. Membentuk Akhlak Anak. Jakarta : PT Eleksmedia Komputindo
- Sjarkawi. 2006. Pembentukan Kepribadian Anak. Jakarta: Bumi Aksara
- Slamet Suyanto. 2005 . Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta
- Shihab,Quraish. 2000. Wawasan Al Quran. Bandung : Mizan
- Soeratno. 2000. Metodologi Riset Khusus. Materi Pokok Ekon 4510. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Sokanto.1994. Paket Moral Islami Menahan Nafsu Dari Hawa. Solo: Maulana Offset.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV.Alfabeta
- Syadzali,Ahmad. 1993. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoove
- Warson, Munawwir. 2002. Kamus Al-Munawwir; Arab - Indonesia Terlengkap. Cet Ke-25. Surabaya : Pustaka Progresif

Lain-lain :

- Prasetyo, Dimas (2018) 5 Efek Buruk Anak yang Terlalu Sering Mendengarkan Lagu Orang Dewasa. <https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/fx-dimas-prasetyo/efek-buruk-anak-yang-terlalu-sering-mendengarkan-lagu-orang-dewasa/full>. Tanggal akses (4 April 2019)

Prawire, Aditiya Eka (2014) Efek Bila Anak Sering Mendengarkan Lagu Dewasa. Tersedia
<https://www.liputan6.com/health/read/2127368/efek-bila-anak-terlalu-sering-dengar-lagu-dewasa> Tanggal akses (4 April 2019)

Wahid, Yusuf. 2016. Lagu Anak-anak Berpengaruh Terhadap Kecerdasan Linguistik Anak Paud Kelompok B. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. (5 Maret 2019).